

**FIZIKANI O`QITISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSION
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

Xolmirzayeva Gulshan

Fizika O'qituvchisi

Sam viloyat Oqdaryo tumani

2-son kasb-hunar maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya: Mustaqil O'zbekiston sharoitida innovatsiyalarni o'rganish, uni ta'lim jarayoniga tadbiiq etish ta'lim tizimini isloh qilish masalalari bilan bog'liq ravishda tayyor axborotlarni berishga asoslangan an'anaviy o'qitish turidan, o'quvchilarning izlanishiga, ma'lumotlarni o'zlari izlab topishga o'rgatadigan ta'lim tizimiga o'tish yo'lidagi harakatlar bilan asoslanadi. Ushbu maqolada fizikani o'qitishda axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Kompyuterli o'qitish texnologiyasi, individual o'qitish, Multimedia, tovush, video, grafika, matnlar, animatsiya,

Kompyuterlashtirilgan o'qitish texnologiyasi – bu kompyuterdan foydalanishga asoslangan o'qitishdir. O'qitishning kompyuter texnologiyasi yangi axborot texnologiyalarning bir turidir. Axborot texnologiyalarda bundan tashqari boshqa axborot vositalari (televidenie, video va boshqalar) ishlatilishi mumkin. Kompyuter texnologiyalari dasturlashtirilgan o'qitish g'oyalarini rivojlantiradi, zamonaviy kompyuterlar va telekommunikatsiyalarning yirik imkoniyatlari bilan bog'liq bo'lgan o'qitishning mutlaqo yangi hali tadqiq qilinmagan texnologik variantlarini ochib beradi. Telekommunikatsion tizimlar, shu jumladan kompyuterlar hozirgi zamon ilmiy-texnik taraqqiyotining mahsuli hisoblanadi. Ilmiy-texnik taraqqiyot ilmiy-texnik axborotning ko'chkisimon o'sishi bilan

belgilanadi. Talabalarning individual tabiiy qobiliyatlarini hisobga olib, imkoni boricha maksimal darajadagi axborotni o'zlashtirish faqat kompyuterlar yordamida amalga oshirilishi mumkin. Ya'ni o'qitishning kompyuter texnologiyasi asosida o'quv jarayonini jadallashtirish va samaradorligini maksimal darajada oshirishga erishish mumkin.

O'qitishning kompyuter texnologiyasi, kompyuterning inson individual qobiliyatlariga va mosligiga tayanadi. O'qitish jarayonini optimal darajada tezkor boshqarish imkoniyati mavjudligi, bu O'qitish turining universal muloqoti ko'rinishida ekanligi, psixologik qulayliklari, O'qitishning cheklanmaganligi bilan ajralib turadi.

Kompyuterli o'qitish texnologiyasi mazmun jihatdan kompyuter xotirasiga kiritilgan pedagogik dasturiy vositalar bilan farqlanadi. Dasturiy vositalar mavzu, bo'lim yoki butun o'quv fani bo'yicha tuzilishi mumkin va u o'quv materialini o'zlashtirilishi, diagnostikasi, baholashini va monitoringini ham o'z ichiga oladi. Kompyuterli o'qitish texnologiyasining samaradorligi dasturiy vositalarning ishlab chiqilish darajasi bilan bir qatorda o'quv jarayonini va ishchi o'rinlarini to'g'ri tashkil etilganiga bog'liq bo'ladi.

Kompyuterli o'qitish texnologiyasida quyidagilar zarur hisoblanadi: individual o'qitish; muntazam ravishda kompyuter yordamida diagnostik testlar o'tkazish; o'quv maqsadlariga erishilganligini baholash.

Kompyuterli o'qitish texnologiyasida o'qitish siklining qayta takrorlanishi eng samarali hisoblanadi.

Bu o'qitish texnologiyasida pedagogning funksiyasi quyidagilardan iborat bo'ladi: dasturiy vositalarni tayyorlash; o'quv jarayonini (o'quv jarayoni grafigi, diagnostika, nazorat) guruh va fan doirasida tashkil etish; yo'l-yo'riqlar berish, tarmoqni boshqarish; talabalar bilan muloqotda bo'lish, individual o'qitishni ta'minlash.

Multimedia vositalari haqida umumiy malumotlar.

Multimediya vositalari (multimedia – ko`pvositalilik) - bu insonga o`zi uchun tabiiy muhit: tovush, video, grafika, matnlar, animatsiya va boshqalardan foydalanib, kompyuter bilan muloqotda bo`lishga imkon beruvchi texnik va dasturiy vositalar majmuidir

Multimedia-gurkirab rivojlanayotgan zamonaviy axborotlar texnologiyasidir.

Uning ajralib turuvchi belgilariga quyidagilar kiradi:

□□ **axborotning xilma-xil turlari:** an'anaviy (matn, jadvallar, bezaklar va boshqalar) , original (nutq, musiqa, videofilmlardan parchalar, telekadrlar, animatsiya va boshqalar) turlarini bir dasturiy mahsulotda integratsiyalaydi. Bunday integratsiya axborotni ro`yxatdan o`tkazish: mikrofon, audio-tizimlar, optik kompakt disklar, televizor, videomagnitafon, videokamera, electron musiqiy asboblardan foydalanilgan holda kompyuter boshqaruvida bajariladi

□□ **muayyan vaqtdagi ish,** o`z tabiatiga ko`ra statik bo`lgan matn va grafikadan farqli ravishda, audio va video signallar faqat vaqtning ma`lum oralig`ida ko`rib chiqiladi. Video va audio axborotlarni kompyuterda qayta ishlash va aks ettirish uchun markaziy protsessor tez harakatchanligi, ma`lumotlarni uzatish shinasining o`tkazish qobiliyati, operativ (tezkor) va video-xotira katta sig`imli tashqi xotira (ommaviy xotira) , hajm va kompyuter kirish-chiqish kanallari bo`yicha almashuv tezligini taxminan ikki baravar oshirilishi talab etiladi;

□□ "Inson-kompyuter" interaktiv muloqotining yangi darajasi, bunda muloqot jarayonida foydalanuvchi ancha keng va har tomonlama axborotlarni oladiki, mazkur holat ta'lim, ishlash yoki dam olish sharoitlarini yaxshilashga imkon beradi.

Kompyuter - inglizcha soʻz boʻlib, u hisoblovchi demakdir. Garchand u hozirda faqat hisoblovchi boʻlmasdan, matnlar, tovush, video va boshqa maʼlumotlar ustida ham amallar bajaradi. Shunga qaramasdan hozirda uning eski nomi – kompyuter saqlangan. Uning asosiy vazifasi turli maʼlumotlarni qayta ishlashdan iborat. Avallo shuni aytilish lozimki, koʻpchilikning tushunchasida goʻyoki biz kundalikda foydalanadigan faqat shaxsiy kompyuter bor xolos. Bunga albatta sabablar koʻp. Shulardan biri hozirgi zamon shaxsiy kompyuterlari ilgari universal deb hisoblangan kompyuterlardan tezligi va xotira hajmi jihatidan ancha oshib ketganligida boʻlsa, ikkinchi tomondan koʻp masalalarni yechish uchun bu kompyuterlar foydalanuvchilarni qanoatlantirishidir. Hozirda kompyuter termini koʻp uchrasada, shu bilan birga EHM (elektron hisoblash mashinalari) , HM (hisoblash mashinalari) terminlari ham hayotda koʻp ishlatib turiladi. Ammo biz soddalik uchun faqat kompyuter terminidan foydalanamiz.

17 - rasm. Multimedia vositalari turlari

Kompyuterlarning amalda turli xillari mavjud: raqamli, analogli (uzluksiz) , raqamli - analogli, maxsuslashtirilgan. Ammo, raqamli kompyuterlar foydalanilishi, bajaradigan amallarning universalligi, hisoblash amallarining aniqligi va boshqa ko`rsatkichlari yuqori bo`lgani uchun, ular ko`proq foydalanilmoqda. Amalda esa hozir rivojlangan mamlakatlarda kompyuterlarning besh guruhi keng qo`llanilmoqda. Kompyuterlarni xotirasining hajmi, bir sekundda bajaradigan amallar tezligi, ma'lumotlarning razryad to`rida (yacheykalarda) tasvirlanishiga qarab, besh guruhga bo`lish mumkin:

- super kompyuterlar (Super Computer) ;
- blok kompyuterlar (Manframe Computer) ;
- mini kompyuterlar (Minicomputer) ;
- shaxsiy kompyuterlar (PC-Personal Computer) ;
- bloknot (noutbook) kompyuterlar.

Noutbuk kompyuterlar. Noutbuk kompyuterlar hajmi ancha ixcham bo`lib,

ammo bajaradigan amallar soni, xotira hajmi shaxsiy kompyuterlar darajasiga ko'tarilib bormoqda. Ularning qulaylik tomonlaridan biri ham elektr energiyasidan, ham ichiga o'rnatilgan batareyalarda uzluksiz (batareyani harsafar almashtirmasdan) ishlashi mumkinligidadir.

Animatsiya (lotincha animare - jonlantirish) , alohida tasvirlarning yuqori tezlikda ketma-ket ko'rsatilishidir. Ko'zning tasvirlarni uzlukli ilg'ashi oqibatida optik illyuziya seziladi va tasvirlar ketma – ketligi yaxlit harakat, deb qabul qilinadi. Ko'pincha ketma-ket tasvirlarning tezkor ketma-ketligi bilan erishiladi.

Proyektor bu- teskarisiga ishlaydigan fotoapparat deyilsa ham bo'ladi. Fotoapparat tasvirni o'zida plyonkaga proeksiyalaydi. Projektor esa aksincha, o'zidagi plyonkadagi (yoki boshqa manbadagi) tasvirni ekranga proyeksiyalaydi. Yaqin – yaqingacha proyektorlarda ko'mir elektrodleri asosida ishlaydigan elektr yoyli lampalaridan foydalinar edi. Bunday lampalar ko'zni qamashtiradigan darajada o'ta yorqin oq nur tarqatar edi. Hozirda ksenon yoki kripton to'ldirilgan va metallarning galogenidlari qo'llanadigan elektr yoy lampalari qo'llaniladi.

Proyektorda tasvirni kattalashtirish, kichiklashtirish va tasvirni yorqinlashtirish, xiralashtirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. – T.: O'qituvchi, 2004.
2. Ro'zieva D., Usmonboeva M., Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi / Met.qo'll. – T.: Nizomiy nomli DTPU, 2013. –115 b.
3. Савельева М.Г. Педагогические кейсы: конструирование и использование в процессе обучения и оценки компетенций студентов / Учеб.-мет.пособие. – Ижевск: ФГБОУВПО —Удмуртский университет, 2013. – С. 9.

4. O.Q.Quvondiqov, X.O. SHakarov «Elektr va magnetizm» kursidagi ivoj mavzulararo analogiyadan foydalanib dars o`tish uslubiyati. —Aniq fanlarning o`qitishning dolzarb muammolari|| mavzudagi Respublika ilmiy – amaliy anjumani materiallari. Guliston 2013, 22-23 noyabr, 143-145 b.

5. Sh.Ro`ziev, K. Tursunmetov, S. Polvonov Fizikadan masalalar yechishda analogiya usulidan foydalanish. J. Fizika, matematika va informatika. №4 2003y., 17 bet

